

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Abduazizova Durdona Abduzuxurovna

*Filologiya fanlari doktori, professor,
Renessans ta'lim universiteti*

Ganieva Kamilla Rustamovna

*Renessans ta'lim universiteti
Lingvistika: Ikurs magistranti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933566>

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы современного языкознания, межкультурной коммуникации и лингвокультурологии. Подчеркивается, что глобализация усиливает необходимость их комплексного изучения для обеспечения эффективного взаимодействия между людьми и обществами. Лингвистика анализируется как наука о языке, его функциях, подсистемах и методах исследования, а межкультурная коммуникация — как направление, изучающее механизмы взаимодействия культур, трудности перевода и феномен культурного шока. Лингвокультурология представлена как междисциплинарная область, находящаяся в стадии активного становления и связанная с выявлением универсальных и этноспецифических черт языковой картины мира. Отмечается важность междисциплинарного синтеза и интеграции методов философии, психологии и антропологии, что позволяет более полно объяснять языковые явления. Делается вывод о необходимости системного подхода к исследованию языка и культуры как основы для повышения эффективности коммуникации в современном обществе.

Ключевые слова: языкознание; лингвистика; межкультурная коммуникация; лингвокультурология; глобализация; языковая картина мира; аккультурация; культурный шок; этноспецифичность; междисциплинарный синтез.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy tilshunoslik, madaniyatlararo kommunikatsiya va lingvomadaniyatning dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi. Globalizatsiya odamlar va jamiyatlar o'rtasidagi samarali o'zaro aloqani ta'minlash uchun ularni kompleks o'rganish zaruratini kuchaytirayotgani ta'kidlanadi. Tilshunoslik til, uning funksiyalari, tizimlari va tadqiqot usullari haqidagi fan sifatida tahlil qilinadi, madaniyatlararo kommunikatsiya esa turli madaniyatlarning o'zaro ta'sir mexanizmlarini, tarjima qiyinchiliklarini va madaniy shok fenomenini o'rganuvchi yo'nalish sifatida qaraladi. Lingvomadaniyat esa til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini o'rganuvchi, faol rivojlanish bosqichida bo'lgan fanlararo soha sifatida taqdim etiladi. Ushbu yo'nalish til manzarasining universal va etnospetsifik xususiyatlarini aniqlash bilan bog'liqdir. Til hodisalarini to'liqroq tushuntirish uchun falsafa, psixologiya va antropologiya metodlarini integratsiyalash hamda fanlararo yondashuvning muhimligi qayd etiladi. Til va madaniyatni tizimli tadqiq etish zamonaviy jamiyatda samarali kommunikatsiyani ta'minlashning asosi sifatida muhim ahamiyat kasb etishi haqida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: tilshunoslik; lingvistika; madaniyatlararo kommunikatsiya; lingvokulturologiya; globallashtirish; til manzarasi; akkulturratsiya; madaniy shok; etnospetsifiklik; fanlararo sintez.

Abstract. *The article addresses the pressing issues of modern linguistics, intercultural communication, and linguoculturology. It emphasizes that globalization reinforces the need for their comprehensive study to ensure effective interaction between individuals and societies.*

Linguistics is analyzed as a science of language, its functions, subsystems, and research methods, while intercultural communication is viewed as a field that examines the mechanisms of cultural interaction, translation difficulties, and the phenomenon of cultural shock. Linguoculturology is presented as an interdisciplinary field in the active stage of development, focused on identifying universal and ethnospecific features of the linguistic worldview. The importance of interdisciplinary synthesis and the integration of methods from philosophy, psychology, and anthropology is highlighted, as it allows for a more complete explanation of linguistic phenomena. The study concludes that a systematic approach to the analysis of language and culture is essential for improving the effectiveness of communication in modern society.

Keywords: *linguistics; language studies; intercultural communication; linguoculturology; globalization; linguistic worldview; acculturation; cultural shock; ethnospecificity; interdisciplinary synthesis.*

Современные условия усиливают значимость исследований в области языкознания, межкультурной коммуникации и лингвокультурологии, так как именно они определяют эффективность взаимодействия людей и обществ в глобализированном мире. Лингвистика в широком понимании рассматривается как наука о языке в целом и о его конкретных формах, функциях и закономерностях. Её задачи связаны с описанием и систематизацией языковых фактов, выдвижением и проверкой гипотез, построением моделей и прогнозированием особенностей речевого поведения.

Следует подчеркнуть, что существует значительное количество исследований, посвящённых данной тематике. Среди них можно выделить работы Савушкиной Л.Н., Барматовой С.П., Батарчука Д.С., Розенталя Д.Э., Резуновой М.В., Рябцовского Г.В., Цветковой М.В., Эдварда Сепира, а также труды Л.А.Казымовой, Д.У.Ашуровой, Д.М.Тешабаевой, Н.Махмудовой и других. [Казымова Л.А., 2018, с.20]

В центре внимания современных исследователей находятся вопросы природы и внутренней организации языка, соотношения его подсистем, происхождения и эволюции речи и письменности, а также проблемы классификации языков. Сложности создаёт и многообразие методов, используемых в языкознании: избыток подходов порой приводит к методологической разобщённости и искажению результатов. [Ashurova, 2016, с.200].

Не менее важным открытым вопросом остаётся происхождение и развитие письменности. В частности, исследователей интересует соотношение звука и графики, принципы орфографии, а также причины, по которым система

письма у одних народов со временем претерпевала изменения, тогда как у других оставалась практически неизменной.

Межкультурная коммуникация как научное направление изучает механизмы взаимодействия представителей различных культур и социальных систем. Её актуальность обусловлена активным развитием международных контактов в науке, образовании, бизнесе и туризме. Среди основных трудностей межкультурной коммуникации можно выделить несколько групп. Во-первых, значительную роль играют стереотипы о другой культуре, которые часто формируют негативный фон общения. Во-вторых, каждая нация обладает своим речевым этикетом, и нарушение его норм может привести к конфликтным ситуациям. В-третьих, речевой этикет во многих странах напрямую связан с религией, кастовой системой и социальными отношениями, что далеко не всегда учитывается в международном общении. В-четвёртых, невербальные средства коммуникации также различаются в зависимости от культуры: одни и те же жесты могут иметь противоположные значения и вызывать недоразумения. В-пятых, особую сложность создают идиоматические выражения, образные обороты и формы обращения, которые важны для эмоциональной окраски речи, но нередко становятся источником недопонимания. Таким образом, основные проблемы межкультурного взаимодействия сосредоточены в сфере как речевой, так и невербальной коммуникации.

Лингвокультурология выступает как комплексная область научного знания, исследующая взаимосвязь языка и культуры. В настоящий момент она находится на стадии становления и развития, являясь относительно новой отраслью языкознания [Р.Х. Хайруллина, 2019, с.5]. Актуальность её формирования обусловлена несколькими факторами: во-первых, глобализация усилила необходимость учитывать как универсальные, так и национально-специфические особенности поведения и коммуникации разных народов; во-вторых, интегративные тенденции развития гуманитарных наук заставили лингвистов осваивать и систематизировать результаты, полученные в смежных областях; в-третьих, сама межкультурная коммуникативная среда всё настойчивее требует лингвистического осмысления и подхода.

Современное развитие науки показывает, что исследование языковых явлений невозможно ограничить исключительно рамками лингвистики. Для полноценного анализа требуется междисциплинарный синтез, включающий философию, психологию, этнографию и антропологию. Такой подход помогает учитывать этнические и культурные особенности, формулировать более чёткие

цели и задачи исследования и избегать неполных или искажённых результатов. Наиболее целесообразным представляется использование методик, предложенных К.Я. Авербухом и О.М. Карповой, к которым относятся интеграция, дифференциация, интернационализация, унификация и экономизация. Их выбор определяется задачами исследования и позволяет добиться максимально полного охвата поставленных целей [Авербух, 2019, с. 36].

Взаимосвязь лингвистики, межкультурной коммуникации и лингвокультурологии проявляется в том, что трудности перевода, неверное понимание терминов, различия в невербальной сфере и феномен культурного шока часто имеют общие корни. Их решение возможно только на основе комплексного и системного анализа, предполагающего интеграцию методов разных наук и учёт культурного контекста. Именно это открывает перспективы для дальнейшего развития гуманитарного знания и обеспечивает эффективность коммуникации в современном обществе.

Список литературы

1. Авербух К.Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода. М.: Academia; 2019. 176 с.
2. Ashurova D.U., Galieva M.R. Text Linguistics. – Tashkent: Turon-Iqbol, 2016. – 324 p.
3. Владимирова Л.П. Межкультурная коммуникация в современном мире. Успехи современной науки и образования. 2017; 4 (1): 22-24.
4. Казымова Л.А. Язык и культура: к вопросу о специфике лингвокультурологии. Филология и лингвистика. 2018; 3 (9): 19-22.
5. Лингвокультурология: хрестоматия, библиографический список. Научно-библиографическое издание / сост. Р.Х. Хайруллина [и др.]. Уфа: РИЦ БашГУ; 2019. 220 с.
6. Маслова В.А. Лингвокультурология. Введение: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Ответственный редактор У.М. Бахтикиреева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт; 2019. - 208 с.
7. Якушина О.И. Культурное взаимодействие и перспективы реализации межкультурной коммуникации. Коммуникология. 2017; 5 (6): 51-59.